

**ARDUINO, ESP8266 NODEMCU MIKROKONTROLLERI VA SEZGIR
ELEMENTLAR YORDAMIDA AVTO-TURARGOHLARNI
AVTOMATLASHTIRISH.**

Abbosxon Qobiljonov Anvar o'g'li

Assistent

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

Shukurullo Shuxratbekov Shavkatbek o'g'li

Talaba

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

E-mail: shukurulloshuxratbekov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomatlashtirilgan avtoturargoh tizimi haqida olib boriladi. Avtomobilsozlik tobora o'sishda va rivojlanishda davom etar ekan, dunyoning ko'plab shaharlarida hatto kichik shaharchalarda xam to'xtash joyi jiddiy muammoga aylanmoqda. Endilikda avto-turargohlarni avtomatlashtirish tizimlari haydovchilarga mavjud bo'lgan to'xtash joylarini tezda topishni osonlashtirib, ushbu muammoni hal qilishga yordam beradi. Bunday tizimlari ishlab chiqishda Arduino texnologiyasidan foydalanish ishlab chiquvchilarga yanada samaraliroq, tejamkor va foydalanuvchilar uchun avtomatlashtirilgan to'xtash joylarini yechimlarini yaratish imkonini beradi. Arduino orqali aqlli avto-turargoh tizimini, mikrokontroller, simsiz aloqa moslamalaridan(ESP8266 NODEMCU) va sezgir elementlardan foydalanishni o'z ichiga oladi va real vaqt rejimida to'xtash joylari mavjudligini aniqlaydi va xabar beradi. Bu tizim avtomobillar to'xtash joylarini topish jarayonini avtomatlashtirish va shu orqali tirbandlikni kamaytirish hamda haydovchilarning vaqtini qolaversa pulini ham tejashga mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: Arduino, ESP8266 NODEMCU, sezgir element, avtomatlashtirish, avto-turargoh, mikrokontroller, simsiz aloqa moslamalari.

**CAR PARKING AUTOMATION USING ARDUINO, ESP8266
NODEMCU MICROCONTROLLER AND SENSITIVE ELEMENTS.**

Abbosxon Qobiljonov

Assistant

Andijan machine-building institute

Uzbekistan, Andijan

Shukurullo Shuxratbekov

Student

Andijan machine-building institute

Uzbekistan, Andijan

Abstract: This article is about the automated parking system. As the automotive industry continues to grow and develop, parking becomes a serious problem in many cities around the world, even in small towns. Parking automation systems now help solve this problem by making it easier for drivers to quickly find available parking spaces. The use of Arduino technology in the development of such systems allows developers to create more efficient, economical and user-friendly automated parking solutions. It involves the use of a smart parking system via Arduino, a microcontroller, wireless communication devices (ESP8266 NODEMCU) and sensitive elements and detects and reports the availability of parking spaces in real time. This system is designed to automate the process of finding parking spaces, thereby reducing traffic and saving drivers time and money.

Keywords: Arduino, ESP8266 NODEMCU, sensitive element, automation, parking lot, microcontroller, wireless communication.

**АВТОМАТИЗАЦИЯ ПАРКОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ARDUINO,
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ESP8266 NODEMCU И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ.**

Аббосхон Қобилжонов

Ассистент

Андижанский машиностроительный институт

Узбекистан, Андижан

Шукурулло Шухратбеков

Студент

Андижанский машиностроительный институт

Узбекистан, Андижан

Аннотация: Эта статья о автоматизированной системе парковки. Поскольку автомобильная промышленность продолжает расти и развиваться, парковка становится серьезной проблемой во многих городах мира, даже в небольших городах. Системы автоматизации парковки теперь помогают решить эту проблему, облегчая водителям быстрый поиск свободных парковочных мест. Использование технологии Ардуино при разработке таких систем позволяет разработчикам создавать более эффективные, экономичные и удобные решения для автоматизированных парковок. Он предполагает использование интеллектуальной системы парковки через Ардуино, микроконтроллер, устройства беспроводной связи (ESP8266 NODEMCU) и сенсорные элементы, а также обнаруживает и сообщает о наличии парковочных мест в режиме реального времени. Эта система предназначена для автоматизации процесса поиска парковочных мест, тем самым сокращая трафик и экономя время и деньги водителей.

Ключевые слова: Arduino, ESP8266 NODEMCU, чувствительный элемент, автоматика, автопарковка, микроконтроллер, устройства беспроводной связи.

KIRISH.

Atrofimizda hozirgi ssenariylarda biz ortiqcha transport vositalarini ko'ramiz va ularni to'g'ri tartibda boshqarish samarasizligi. Aholi kundan-kunga oshib bormoqda, foydalanish darajasi ham ko'paymoqda va raqamlar bilan kurashish vazifaga aylandi.

Dunyo bo'ylab hamma joyda mavjud bo'lgan muammo bu avtomobilingizni to'xtash uchun to'xtash joyini topish. Yon yo'llarda va ichki yo'llarda bu vazifa oddiy ko'rinadi, lekin to'xtash joyida haqiqiy muammo paydo bo'ladi. Masalan: savdo markazlari atrofida, ko'p qavatli inshootlar, ko'p qavatli turar joy atrofilari va aynan shu yerlarda bir necha yuz mashinalar to'xtash uchun joylarni topish qiyin. To'xtab turish joyi bo'sh bo'lgunga qadar atrofida aylanib yurish yoki maqsadsiz haydash paydo bo'ladi. To'xtash joyini topish eng oson ish bo'lishi mumkin ammo bo'sh joy yo'qligi bu murakkabligni tashkil qiladi. Vaqt va yonilg'i keraksiz sarflanadi. Yondashuvning eng oson yo'li avtomatlashtirilgan avto-turargoh tizimini joriy qilishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Avtomobil yaratish so'nggi 30 yil ichida ta'sirchan tarzda rivojlandi, bu haqda maqolada muhokama qilingan. Yo'llarda ko'p avtomobillar yoqilg'i va vaqtni ko'proq sarflashga va to'xtash joylariga qiziqishning ortishiga olib keladi. Ushbu muammolarni ilg'or to'xtatish tartiblari orqali hal qilish mumkin, bu aqlli shahar kontseptsiyasida eng mashhur foydalanish holatlari bo'lib, shaharning hayot sifatini yaxshilash uchun foydalaniladi.

Ilg'or to'xtash mexanizmlarining muhandisligi asosan uchta komponent bilan hal qilinadi: sensorlar, tashkiliy konventsiyalar va dasturlash tartiblari. Sensorlar asosiy komponent hisoblanadi, chunki ular ma'lumotlarni to'playdi va butun ramkani oziqlantiradi. Tizimlarni boshqarish konventsiyalari masofaviy IoT konventsiyalarini amalga oshiradigan va sensorlarni mahsulot ramkalariga o'rnatadigan kirish yo'li bilan ifodalanadi. Nihoyat, dasturlash tartiblari ma'lumotlarning barcha foydalanuvchilar uchun qandaydir ma'muriyat orqali kirishini kafolatlaydi. Masalan, odamlar ushbu ma'lumotlardan eng ko'p to'xtash joylari yashaydigan zonalarining issiqlik o'tkazgichlarini kuzatish uchun foydalanishlari mumkin.

NATIJALAR.

Avtomatlashtirilgan avto-turargohlar transport dunyosida kelajak uchun to'g'ri yo'nalishdagi qadamdir. Ushbu tizim muhokama qilingan umumiy muammoni hal qilishda samarali ta'sir ko'rsatadi. Aqlli avtoturargohlar tizimi ishlab chiqildi va

sinovdan o'tgan chegara masofasi bo'lganda aniq natijalarni berdi. Avtoturargohda bo'sh joy aniqlanganda va avtomobil yoki transport vositasi aniqlanmaganda yashil LED chiroq yondi, agar avtomobil yoki transport vositasi aniqlanmaganda qizil LED chiroq yondi. Tizim moslashuvchan va bo'sh joyga qarab o'zgartirilishi mumkin va cheklanmagan miqdorda o'rnatilishi mumkin.

1-rasm. Avtomatlashtirilgan avtoturargoh tizimining blok sxemasi.

Muhokama.

1. Xarajat: Avtomatlashtirilmagan avtoturargoh tizimini joriy qilish qimmatga tushishi va katta boshlang'ich sarmoyani talab qilishi mumkin.
2. Texnik qiyinchiliklar: Turli sensorlar, boshqaruv tizimlari va ma'lumotlarni tahlil qilish integratsiyasi murakkab bo'lishi mumkin va maxsus tajribani talab qiladi.
3. Bo'sh joy nazorati: Mavjud bo'sh joyni aniqlash, ayniqsa og'ir ob-havo sharoitida qiyin bo'lishi mumkin.
4. Quvvat va energiya samaradorligi: Avtomatlashtirilmagan avtoturargohni ishga tushirish ishonchli va samarali energiya manbasini talab qiladi, bu esa xarajat va atrof-muhitga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tabiiy resurslar sezilarli darajada tejalishi mumkin.

5. Ma'lumotlarni boshqarish: Aqlli issiqxona tizimi tomonidan yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarish va talqin qilish qiyin bo'lishi mumkin.

6. Texnik xizmat ko'rsatish: to'g'ri ishlashini ta'minlash va qimmat buzilishlarni oldini olish uchun texnologiya va jihozlarga muntazam texnik xizmat ko'rsatish muhimdir.

7. Reglament va standartlar: Hozirda sanoatda chalkashlik va nomuvofiqliklarni keltirib chiqaradigan aqlli issiqxonalar uchun standartlashtirilgan qoidalar mavjud emas [11].

Aqlli avtoturargohlarni avtomatlashitirish loyihasida Arduino ning afzalliklari:

➤ Arzonligi: Arduino mikrokontrolleri bozorda mavjud bo'lgan boshqa mikrokontrollerlarga qaraganda ancha arzon va keng tarqalgan.

➤ Kam quvvat iste'moli: Arduino kam quvvat iste'mol qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, boshqa qurilamalga nisbatan energiya samaradorligi yuqoriroq.

➤ Yuqori ishlov berish quvvati: Arduino kuchli mikrokontrollerga ega bo'lib, u bir vaqtning o'zida bir nechta sensorlardan ma'lumotlarni qayta ishlashga imkon beradi va boshqa mikrokontrollerlarga nisbatan ko'p afzalliklarga ega.

Aqlli avtoturargohlarni avtomatlashitirish loyihasida ESP8266 NODEMCU ning afzalliklari:

➤ Arzonligi: ESP8266 mikrokontrolleri bozorda mavjud bo'lgan boshqa mikrokontrollerlarga qaraganda ancha arzon va keng tarqalgan.

➤ Kam quvvat iste'moli: ESP8266 kam quvvat iste'mol qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, boshqa qurilamalga nisbatan energiya samaradorligi yuqoriroq.

➤ Ko'p qirralilik: ESP8266 Wi-Fi aloqa protokolini qo'llab-quvvatlaydi va bu uzoq masofalarga ma'lumotlarni uzatishni talab qiladigan loyihalar uchun optimal tanlovdir.

➤ Yuqori ishlov berish quvvati: ESP8266 ikkita yadro bilan jihozlangan bo'lib, u bir vaqtning o'zida bir nechta sensorlardan ma'lumotlarni qayta ishlashga

imkon beradi va bu uni bir nechta sensorli aqlli avtoturargohlarni ishlatish boshqa mikrokontrollerlarga nisbatan ko'p afzalliklarga ega.

Kerakli qurilmalar:

- Arduino mikrokontroller
- ESP8266 NODEMCU mikrokontroller
- LCD 20x4 ekran
- Sezgir element
- Servo motor
- O'tkazgich simlari
- Quvvat manbaasi
- LED chiroqlar
- Ma'lumotlar bazasi server
- WiFi internet tarmoq

1-qadam: Sensorlarni ulash. Birinchi qadam turli sensorlarni Arduino ishlab chiqish platasiga ulashdir. Datchiklar Arduino platasiga o'tkazuvchi simlar yordamida ulanadi. Sezgir elementlar Arduino platasining raqamli pinlariga ulangan. Arduino Serial oyoqlaridan ESP8266 NODEMCU mikrokontrolleriga malumot uzatish uchun ulangan.

2-qadam: Kodni yozish Keyinchalik, biz Arduino IDE yordamida Arduino mikrokontrolleri va ESP8266 NODEMCU uchun kodni yozamiz. Kod turli sensorlar uchun zarur bo'lgan kutubxonalarni o'z ichiga oladi va u sensor ma'lumotlarini o'qiydi va ularni o'zgaruvchilarda saqlaydi va ularni Arduino mikrokontrolleriga yuklanadi. Kod ESP8266 NODEMCU ni Wi-Fi tarmog'iga ulash va sensor ma'lumotlarini ma'lumotlar bazasi serveriga yuborish funksiyalarini ham o'z ichiga oladi.

3-qadam: Ma'lumotlar bazasini sozlash Sensor ma'lumotlarini saqlash uchun ma'lumotlar bazasi serverini o'rnatilgan bo'lishi kerak. Buning uchun biz Digitalocean.com yoki Ahost.uz kabi bulutga asoslangan web serverlar xizmatidan foydalanishimiz mumkin. Ma'lumotlar bazasi ESP8266 mikrokontrolleri tomonidan yuborilgan sensor ma'lumotlarini qabul qilish va saqlash uchun sozlanishi kerak.

4-qadam: Tizimni joylashtirish Nihoyat, biz Arduino va ESP8266 NODEMCU platasini quvvat manbaiga ulash va kodni mikrokontrollerga yuklash orqali tizimni joylashtiramiz. Endi tizim sensor ma'lumotlarini ma'lumotlar bazasiga yuborishni boshlashga tayyor. Avtoturargohlarda umumiy joy bo'shligi haqida ega bo'lish uchun turli xil vositalar va platformalar yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish va kuzatish mumkin.

XULOSA.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tishimiz mumkinki hozirgi kunda kundan – kun rivojlanib, o'sib borayotgan insoniyat o'z ehtiyojlarini qondirishga bo'lgan talabini qondirish maqsadida zamonaviy avtoturargoh barpo etish zarur. Hozirda mavjud avtoturargohlar sifati va avtomatlashish tizimi rivojlanishga muhtoj. Shu sababli biz ilmiy tadqiqot ishimizda bu ishni olib bormoqdamiz. Ya'ni avtoturargohlarni avtomatlashtirish orqali insoniyat o'zining vaqtini tejaydi, sifatli va kerakli maxsulotlarni yetishtirib chiqaradi. Bu orqali esa kundan – kun rivojlanib o'sib borayotgan aholining qashshoqlashishini oldini oladi. Shu sababli ham avtoturargohlar avtomatlashtirish loyihasini ishlab chiqish darkor. Avtomatlashtirilgan avtoturargohlar transport dunyosida kelajak uchun to'g'ri yo'nalishdagi qadamdir. Ushbu tizim muhokama qilingan umumiy muammoni hal qilishda samarali ta'sir ko'rsatadi. Aqlli avtoturargohlar tizimi ishlab chiqildi va sinovdan o'tgan chegara masofasi bo'lganda aniq natijalarni berdi. Avtoturargohda bo'sh joy aniqlanganda va avtomobil yoki transport vositasi aniqlanmaganda yashil LED chiroq yondi, agar avtomobil yoki transport vositasi aniqlanmaganda qizil LED chiroq yondi. Tizim moslashuvchan va bo'sh joyga qarab o'zgartirilishi mumkin va cheklanmagan miqdorda o'rnatilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. P. F. Felzenszwalb et al., "Object detection with discriminatively trained part-based models", IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 32, no. 9, pp. 1627-1645, Sep. 2010.

2. G. A. Bertone, Z. H. Meiksin and N. L. Carroll, "Investigation of a capacitance-based displacement transducer", IEEE Trans. Instruments. Meas., vol. 39, pp. 424-428, Apr. 1990.
3. R. C. Luo and Z. Chen, "An innovative micro proximity sensor", Proc. 1993 JSME Int. Conf. Advanced Mechatronics, pp. 621-625, Aug. 1993.
4. P. Melnyk, S. Djahel and F. Nait-Abdesselam, "Towards a Smart Parking Management System for Smart Cities," 2019 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), Casablanca, Morocco, 2019, pp. 542-546, doi: 10.1109/ISC246665.2019.9071740.
5. P. Sadhukhan, "An iot-based e-parking system for smart cities", 2017 International Conference on Advances in Computing Communications and Informatics (ICACCI), pp. 1062-1066, Sep. 2017.
6. N. Mejri et al., "Reservation-based multi-objective smart parking approach for smart cities", 2016 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), pp. 1-6, Sep. 2016.
7. J. Silar et al., "Smart parking in the smart city application", 2018 Smart City Symposium Prague (SCSP), pp. 1-5, May 2018.
8. G. Yan et al., "Smartparking: A secure and intelligent parking system", IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, vol. 3, no. 1, pp. 18-30, 2011.
9. S. S. Chauhan, A. K. Chaturvedi, and R. K. Singh, "Smart parking management system using Arduino and internet of things," 2017 International Conference on Intelligent Sustainable Systems (ICISS), Palladam, India, 2017, pp. 250-255.
10. R. E. H. Ali, M. R. I. Sarker, M. S. Hossain, and M. S. Islam, "Design and implementation of a smart parking system based on Arduino and IoT," 2018 International Conference on Robotics, Electrical and Signal Processing Techniques (ICREST), Dhaka, Bangladesh, 2018, pp. 432-437.
11. M. N. N. M. Yusoff, M. H. A. Rashid, M. F. A. Rashid, and M. Z. M. Yusop, "Smart car parking system using Arduino," 2018 IEEE 14th International

Colloquium on Signal Processing & Its Applications (CSPA), Penang, Malaysia, 2018, pp. 123-126.

12. R. O. S. Wahyuni, S. Y. Lee, and Y. H. Jung, "Smart car parking system using ultrasonic sensors and Arduino," 2019 International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT), Yogyakarta, Indonesia, 2019, pp. 28-32.

13. M. H. Akram, A. N. M. Fakhrudin, A. H. M. Jamiul, and M. H. Kabir, "Smart parking management system using Arduino and Android application," 2018 International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking (ICACCCN), Kolkata, India, 2018, pp. 255-259.

14. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database // <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

15. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

16. 11. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022): 25-28. <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>